

9 SINIF. XEMOSINTEZ MAVZUSINI INTERAKTIV METODDAN FOYDALANIB OTISHNING SAMARASI

Enazarova Go'zaloy

**Andijon davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti
IV bosqich 401-guruh talabasi**

Mamajonova Iqboloy

**Andijon davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti
IV bosqich 401-guruh talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14228926>

Annotatsiya: Xemosintez jarayoni biologiya va ekologiya fanida muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzuni interaktiv metodlar yordamida o'rganish, o'quvchilarni yanada qiziqtiradi va bilimlarni chuqurlashtiradi.

Abstract: The process of chemosynthesis is important in biology and ecology. Studying this topic using interactive methods makes students more interested and deepens knowledge.

Аннотация: Процесс хемосинтеза имеет важное значение в биологии и экологии. Изучение этой темы интерактивными методами вызывает у учащихся больший интерес и углубляет знания.

Kalit so'zlar: Xemosintez, interaktiv, hamjihatlik, laboratoriya, tajriba, hamkorlik.

Key words: Chemosynthesis, interactive, cooperation, laboratory, experiment, cooperation.

Ключевые слова: Хемосинтез, интерактив, сотрудничество, лаборатория, эксперимент, сотрудничество.

Interaktiv metodlar, masalan, guruhli muhokama, rol o'yinlari va laboratoriya tajribalari orqali o'quvchilar faolligini oshiradi. Bu metodlar orqali o'quvchilar xemosintez jarayonini amalda ko'rib, tushunishlari osonlashadi. Aslida Xemosintez (xemo va sintez), xemolitoavtotrofiya — tarkibida xlorofill pigmenti bo'lmagan mikroorganizm (bakteriya)lar tomonidan anorganik birikmalar (vodorod sulfid, oltingugurt, vodorod, ammiak, azot kislotasi, temir peroksidi, marganets va boshqalar)dan oksidlanish reaksiyasida hosil bo'lgan energiya xisobiga karbonat angidridning o'zlashtirilishi va organik birikmalarning biosintez qilinish jarayoni. Xemosintez rus mikrobiologi S.N.Vinogradskiy tomonidan kashf etilgan (1887). Xemosintezning kashf qilinishi tirik organizmlarda kechadigan moddalar almashinuvi jarayonining asosiy tiplari to'g'risidagi tushunchani o'zgartirib yubordi. Fotosintezdan farqli ravishda xemosintez jarayonida yorug'lik energiyasidan emas, balki oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ajralgan energiyadan foydalaniladi va bu energiya adenozintrifosfat kislotasi (ATF) ni sintez qilishda yetarli bo'ladi. Elektronlarning donorlari sifatida oddiy anorganik birikmalardan foydalanadigan organizmlar xemolitotroflar deb ataladi. Bularga vodorod, oltingugurt, temir bakteriyalari va denitrifikatsiyalovchi bakteriyalar kiradi. Vodorod bakteriyalaridan berak ekologik sistemada oqsil olishda, atmosferani SO₂ dan tozalashda foydalanish mumkin. Xemosintetik bakteriyalar biosferada turli elementlarni o'zlashtirishda ishtirok etadi. Interaktiv metodlar yordamida o'qitish, bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etishlari, savollar berishlari va bir-biridan o'rganishlari mumkin. Xemosintez mavzusini interaktiv metodlar orqali o'rganish natijalarini tahlil qilish, o'quvchilarning qiziqishi va bilim darajasini oshirishga yordam beradi.

O'quvchilar o'zaro fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xemosintez mavzusini interaktiv metodlar yordamida o'qitish, nafaqat bilimlarni oshirish, balki o'quvchilar orasida hamjihatlik va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

1. www.guldu.uz
2. www.lex.uz
3. "Umumiy biologiya" M, Umaraliyeva
4. "Ta'lim jarayonida ineraktiv metodlardan va raqamli texnologiyalardan foydalanish ahamiyati" Ismatov Sobirjon jurnal
5. www.uz.wikipedia.org

